

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846950>

УДК 004.94

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

М.А. Киямова,

студент 4 курса, напр. подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», напр. «Математика и Информатика»

С.Ф. Громова,

к.п.н., доц.,

СурГПУ,

г. Сургут

Аннотация: В статье рассматривается компьютерное моделирование, как одно из средств обучения в информатике, его роль в формировании метапредметных результатов у обучающихся. Раскрывается понятия «модель», «моделирование», «компьютерная модель», «компьютерное моделирование». Представлена классификация моделей по различным основаниям. Рассмотрены основные этапы компьютерного моделирования. Проанализированы результаты реализации линии моделирования в школьном курсе информатики.

Ключевые слова: модель, моделирование, компьютерная модель, компьютерное моделирование, формирование метапредметных результатов, классификация моделей, этапы компьютерного моделирования

THE ROLE OF COMPUTER MODELING IN THE FORMATION OF META-SUBJECT RESULTS OF STUDENTS

M.A. Kiamova,

4th-year student, e.g. "Pedagogical education (with two training profiles)" focus "Mathematics and Computer Science"

S.F. Gromova,

Ph.D., Associate Professor,

SurGPU,

Surgut

Annotation: The article considers computer modeling as one of the means of teaching in computer science, its role in the formation of meta-subject results in students. The concepts of "model", "modeling", "computer model",

"computer modeling" are revealed. The classification of models for various reasons is presented. The main stages of computer modeling are considered. The results of the implementation of the modeling line in the school computer science course are analyzed.

Keywords: model, modeling, computer model, computer modeling, formation of metasubject results, classification of models, stages of computer modeling

Современный этап развития человечества характеризуется тем, что все сферы деятельности человека охватывают информационные технологии. С приходом информатики в нашу жизнь, мы стали овладевать новейшими технологиями и с легкостью находить информацию, необходимую для решения разнообразных задач. Информационные технологии являются неотъемлемыми помощниками человека, так как позволяют обучаться, работать, развиваться, делать жизнь комфортнее.

Школьное образование закладывает основы развития личности, пробуждает в человеке интерес к науке, творчеству, спорту и т.д. Современное общество нуждается в людях, которые обладают большим инновационным потенциалом, способностью критически мыслить, коммуницировать и кооперироваться с другими людьми в решении практических задач.

В настоящее время, нельзя представить область человеческой деятельности, в которой бы в той или иной степени не использовалась модель и моделирование. Одним из средств, позволяющим наиболее эффективно осваивать информационные технологии, является компьютерное моделирование. Появление информатики, как науки, напрямую связано с появлением первых компьютеров в 50-е – 60-е годы прошлого столетия. Одной из важнейших целей создания компьютера, была возможность решения любых математических задач, посредством компьютерного моделирования. Практическое применение компьютерного моделирования заключалось, например, в решении теоретических задач различного уровня сложности, задач прикладной механики и инженерных задач. На сегодняшний день, особенностью моделирования является использование различного рода прикладных пакетов, направленных на моделирование объектов, процессов и явлений из разнообразных сфер человеческой деятельности [1-9].

Стоит отметить, что в современном образовательном процессе существует некий дисбаланс между тем, что требует социальный заказ государства, и какой результат демонстрируют традиционное образование. Одним из важных факторов развития и обучения ребенка, успешность его

будущей деятельности, является формирование умения решения контекстных задач. Под контекстными задачами понимаются:

- задачи мотивационного характера;
- задачи, связанные с опытом ученика;
- задачи, описывающие конкретную жизненную ситуацию;
- задачи, требующие анализ, осмысление и выбор.

Мы полагаем, что перед школой стоит задача выработать такие методики преподавания, которые бы напрямую способствовали решению контекстных задач обучения, результатом которых является развитие творческих способностей школьников, получение знаний, востребованных в повседневной жизни.

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. Напомним, что к метапредметным относятся результаты, включающие:

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- способность использования знаний в учебной, познавательной и социальной практике;
- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
- построение индивидуальной образовательной траектории [10].

Существуют различные трактовки понятия «модель»:

1. М.П. Лапчик, рассматривает *модель* как упрощенное подобие реального объекта или процесса.
2. А.Л. Королев представляет понятие *модели* как самостоятельный объект произвольной природы, отражающий свойства и связи моделируемого объекта (объекта-оригинала), которые считаются существенными для решения поставленной задачи [4].
3. По Н.В. Макаровой *моделью* является аналог (заместитель) оригинала, отражающий некоторые его характеристики.
4. Схожее с определением Н.В. Макаровой, понятие рассмотрел Б.Я. Советов, и определил, что *модель* – это объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.

Мы будем придерживаться понятия модели, представленное А.Л. Королевым, в котором *модель* рассматривается как самостоятельный объект произвольной природы, отражающий свойства и связи моделируемого

объекта (объекта-оригинала), которые считаются существенными для решения поставленной задачи [4].

Рассмотрим классификацию моделей. Н.В. Макарова предлагает классифицировать модели по четырём основаниям (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация моделей

Стоит учитывать тот момент, что модель повторяет не все свойства реального объекта, а только те которые будут полезны для ее будущего применения. Обучающимся важно четко понимать цель моделирования, которая представляет собой образ желаемого результата, то, для чего будет использоваться будущая модель.

Теперь, понимая, что такое модель, обратимся к понятию *моделирование*. В различных источниках существует множество его трактовок, рассмотрим точки зрения разных авторов:

1. Б.Я. Советов представляет *моделирование* как замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели.

2. Н.В. Макарова под моделированием понимает исследование объектов путем построения и изучения их моделей.

3. А.И. Архипова дает определение, где *моделирование* – метод научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств или систем, основанный на построении, изучении и использовании моделей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов исследований или управления ими [1]. В рамках нашей работы мы будем придерживаться этого определения.

В школе моделированию, как технологии обучения, отводится особое внимание. С самого детства ребенок использует модели, играя с машинками, куклами и другими предметами, представляющими собой уменьшенные копии реальных объектов. В процессе обучения, школьниками часто используются разнообразные модели, моделируются различные

учебные ситуации. На уроках биологии, к примеру, обучающиеся рисуют лист цветка в тетради, на уроках географии, изображают часть континента на контурной карте, а на уроках истории составляют хронологическую таблицу – все это и есть информационные модели.

В курсе обучения информатики одним из ключевых является понятие «компьютерная модель». Черепашков А.А., Носов Н.В. под *компьютерной моделью* понимают:

– образ объекта или системы объектов (процессов), описанный с помощью взаимосвязанных компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов, отображающих структуру и взаимосвязи между элементами объекта;

– отдельную программу или их совокупность, позволяющих с помощью последовательности вычислений, графического отображения и их результатов воспроизводить (моделировать) процессы функционирования объекта, системы объектов при условии воздействия на объект различных случайных факторов.

Анализ научно-педагогической литературы позволяет выделить следующие определения понятия компьютерное моделирование:

1. Сулейманов Р.Р. говорит, что компьютерное моделирование – это метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели.

2. По Леоновой Н.Л. компьютерное моделирование – специальный программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного объекта [8].

В рамках нашего исследования, мы будем придерживаться определения Сулейманова Р.Р.

Процесс компьютерного моделирования представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов.

Софронова Н.В. представила следующие основные этапы компьютерного моделирования (рис. 2):

1. *Содержательная постановка задачи.* На этом этапе предполагается ознакомление с моделью, планом моделирования и вычислительного эксперимента, предмодельного анализа данных, состава и структуры модели.

2. *Формулировка гипотез, предмодельный анализ* и построение математической модели.

3. *Разработка алгоритма моделирования:* словесный, школьный алгоритмический язык, блок-схемы и др.

4. *Программа моделирования.* Отладка программы, при необходимости уточнение модели за счет выбора нового метода исследования или дальнейшего огрубления объекта.

5. *План вычислительных экспериментов.* Разработка аналогичных моделей, планов вычислительных экспериментов.

Рисунок 2 – Основные этапы компьютерного моделирования

Компьютерное моделирование является неотъемлемой теоретической основой базового курса в школьном курсе информатики. На уроках информатики, обучающиеся учатся пользоваться текстовыми и графическими редакторами, табличными процессорами, аудио и видеоредакторами, инструментами программирования и т.д. Используя разнообразный программный инструментарий, обучающиеся создают компьютерные модели. Получая необходимые знания и умения о компьютерном моделировании, дети могут применять их как на других учебных предметах, так и в собственных интересах для решения задач.

Линия моделирования, реализуемая в школьном курсе информатики, является основой формирования модельного мышления и мировоззрения. Модельное мышление позволяет ребенку находить различные подходы для осмысления сложных процессов и явлений, проводить анализ, перерабатывать информацию и применять их на практике. Во-первых, обучающиеся получают возможность представления о моделировании, как о методе научного познания, поскольку под этим процессом подразумевается выдвижение гипотез, изучение теории, применение логических операций, наблюдение, описание и эксперимент. Во-вторых, предполагается, что в результате освоения учебного материала обучающиеся будут иметь четкое представление о сущности метода моделирования, строить простейшие модели и исследовать их с использованием компьютера.

Сам процесс компьютерного моделирования предполагает, что обучающиеся, по результатам освоения раздела должны [2]:

– понять, что моделирование в любой области знаний имеет схожесть;

– усвоить, что и модели, и компьютеры предоставляют возможность познавать окружающий мир и управлять им в интересах человека;

– осознать преимущества компьютерного эксперимента по сравнению с натурным.

Компьютерное моделирование формирует у школьников умение анализировать и синтезировать информацию, способность выдвигать гипотезы и формировать план проведения эксперимента, подбирать программные средства, необходимые для реализации задачи, исследовать компьютерные модели, оценивать результаты компьютерного эксперимента и делать выводы об адекватности полученной модели, другими словами, формирует метапредметные результаты обучения, необходимые для решения широкого спектра задач и закладывает основу для развития личности и творческого потенциала ребенка.

Список литературы

[1] Архипова А.И. Программное обеспечение при компьютерном моделировании. // Обзорная статья. [Электронный ресурс]. – URL: <https://yaznau.ru/znaniya/zn/220>. (дата обращения: 22.10.2021).

[2] Богданова М.В. Особенности преподавания компьютерного моделирования в средней школе. / М.В. Богданова, Е.В. Рощупкина. // Молодой ученый. – 2017. № 44. 152-155 с.

[3] Горностаева Т.Н., Горностаев О.М. Компьютерное моделирование в школьном и вузовском курсе информатики // Мир науки. Педагогика и психология. – 2019 № 6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/84PDMN619.pdf>. (дата обращения: 25.10.2021).

[4] Карневич, Л.Г. Применение технологии компьютерного моделирования для активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей учащихся на уроках информатики и во внеурочное время // Научная работа. – Минск, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok-1sept-ru.turbopages.org/urok.1sept.ru/s/articles/656491>. (дата обращения: 22.10.2021).

[5] Королев А.Л. Компьютерное моделирование и программные комплексы поддержки изучения моделирования в школе [Текст]. / А.Л. Королев. // Информатика в школе: Научно-практический журнал. –2018. № 7. 58 с.

[6] Королев А.Л. Компьютерное моделирование. / А.Л. Королев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

[7] Кочергина Т.Н., Компьютерное моделирование как средство развития творческих способностей младших школьников // Научная работа. – Екатеринбург, 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/rabotaro-razvitiyu-tvorcheskih-sposobnostey-na-temu-kompyuternoe-modelirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey--3332628.html>. (дата обращения: 22.10.2021).

[8] Леонова Н.Л. Компьютерное моделирование: курс лекций /СПбГТУРП. – СПб., 2015. 88 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://simulation.su/uploads/files/default/2015-kurs-lection-leonova-1.pdf>. (дата обращения: 22.10.2021).

[9] Платонов, Л.В. История компьютерного моделирования в России // Обзорная статья. [Электронный ресурс]. – URL: <https://masters.donntu.org/2009/fema/platonov/library/article3.htm>. (дата обращения: 22.10.2021).

[10] ФГОС основного общего образования. – М.: Просвещение. 2010 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>. (дата обращения: 25.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Arkhipova A.I. Computer simulation software. // Review article. [Electronic resource]. – URL: <https://ya-znau.ru/znaniya/zn/220>. (date of access: 10/22/2021).

[2] Bogdanova M.The. Features of teaching computer modeling in high school. / M.V. Bogdanova, E.V. Roshchupkin. // Young scientist. – 2017. No. 44.152-155 p.

[3] Gornostaeva T.N., Gornostaev O.M. Computer modeling in school and university courses in computer science // World of Science. Pedagogy and psychology. – 2019 No. 6. [Electronic resource]. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/84PDMN619.pdf>. (date of access: 10/25/2021).

[4] Karnevich, L.G. The use of computer modeling technology for enhancing cognitive activity and the development of students' creative abilities in computer science lessons and after school hours // Scientific work. – Minsk, 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://urok-1sept.ru.turbopages.org/urok.1sept.ru/s/articles/656491>. (date of access: 10/22/2021).

[5] Korolev A.L. Computer modeling and software systems to support the study of modeling at school [Text]. / A.L. Korolyov. // Computer Science at School: Scientific and Practical Journal. –2018. No. 7. 58 p.

[6] Korolev A.L. Computer modelling. / A.L. Korolyov. – M.: BINOM. Knowledge laboratory, 2010.

[7] Kochergina TN, Computer modeling as a means of developing the creative abilities of younger students // Scientific work. – Yekaterinburg, 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://infourok.ru/rabota-po-razvitiyu-tvorcheskih-sposobnostey-na-temu-kompyuternoe-modelirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-3332628.html>. (date of access: 10/22/2021).

[8] Leonova N.L. Computer modeling: a course of lectures / SPbGTURP. – Spb., 2015. 88 p. [Electronic resource]. – URL: <http://simulation.su/uploads/files/default/2015-kurs-lection-leonova-1.pdf>. (date of access: 10/22/2021).

[9] Platonov, L.V. History of computer modeling in Russia // Review article. [Electronic resource]. – URL: <https://masters.donntu.org/2009/fema/platonov/library/article3.htm>. (date of access: 10/22/2021).

[10] GEF of basic general education. – M.: Education. 2010 [Electronic resource]. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>. (date of access: 10/25/2021).

© М.А. Киямова, С.Ф. Громова, 2021

Поступила в редакцию 14.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Киямова М.А., Громова С.Ф. Роль компьютерного моделирования в формировании метапредметных результатов обучающихся // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 249-257. URL: <https://ip-journal.ru/>